

Monitorización encefalográfica de marcadores neurológicos de violencia en policonsumidores de sustancias psicoactivas en México

Charles Da Silva Rodrigues¹, Paula Alexandra Carvalho de Figueiredo¹, Jacobo Assennato Fernández², Alan Sealtiel Saldaña Guzmán¹, Omar Guadalupe Martínez Troncoso¹

¹ Universidad de Guanajuato, Campus León, México

² Academia de las ciencias del carácter, Querétaro, México

Resumen

Las proyecciones nerviosas del núcleo accumbens pueden ejercer limitaciones en el reconocimiento de emociones, proceso de empatía, pero principalmente, pueden ejercer una activación continuada del circuito de odio, ubicado en el putamen, y responsable de las conductas de ira, miedo, temor, entre otras. El propósito de esta investigación fue identificar posibles marcadores neurológicos de violencia en policonsumidores, a través de la intensidad sináptica (EEG). La muestra de este trabajo fue de 30 participantes monitorizados por electroencefalografía: NeXus-32 Wireless Physiological Monitoring and Feedback. El análisis reveló diferencias en la amplitud de las ondas cerebrales entre G1 y G2, siendo que en G1, la reducción en la amplitud de las ondas Delta sugiere menor conectividad funcional, mientras la mayor amplitud en las ondas Gamma indica sobrecarga cognitiva asociada con la adicción. Las alteraciones cerebrales en G1, especialmente en las regiones Fp1 y Fp2, están vinculadas con dificultades en el control de impulsos y la agresividad. Los resultados subrayan la importancia de la abstinencia para restaurar funciones cerebrales clave en la regulación emocional y el control de impulsos.

Abstract

The nerve projections of the nucleus accumbens can exert limitations in the recognition of emotions, empathy process, but mainly, they can exert a continuous activation of the hate circuit, located in the putamen, and responsible for the behaviors of anger, fear, fear, among others. The purpose of this research was to identify possible neurological markers of violence in polydrug users, through synaptic intensity (EEG). The sample of this work was 30 participants monitored by electroencephalography: NeXus-32 Wireless Physiological Monitoring and Feedback. The analysis revealed differences in brainwave amplitude between G1 and G2, with G1 showing a reduction in Delta wave amplitude, suggesting lower functional connectivity, while the higher amplitude in Gamma waves indicates cognitive overload associated with addiction. Brain alterations in G1, particularly in the Fp1 and Fp2 regions, are linked to difficulties in impulse control and aggressiveness. The results highlight the importance of abstinence in restoring key brain functions related to emotional regulation and impulse control.

Palabras Clave: EEG, marcador neurológico, violencia, policonsumo, circuito del odio

Keywords: EEG, neurological marker, violence, polyconsumption, hate circuit

1. INTRODUCCIÓN

El trastorno relacionado con sustancias (TRS) es una afectación cerebral, conductual y mental, que está categorizada como: directa en los procesos de intoxicación y abstinencia, e indirecta, cuando relacionada con la patología dual (APA, 2014; Paulomi, 2018; Somkuwar, Staples, Fannon, Ghofranian y Mandyam, 2015). Mientras que el policonsumo se define como la ingesta abusiva y continuada de varias sustancias adictivas realizadas por un mismo individuo, siendo que, en la práctica el policonsumidor casi siempre presenta una mayor incidencia sobre un determinado tipo de sustancia química (APA, 2014; Hernández-Serrano, Font-Mayolas & Gras, 2015; López, Henríquez, Alhucema, Peña, Aristizábal y Cueto, 2011).

Conforme se verificó en estudios previos, el policonsumo tiene una cierta incidencia en la ingesta de drogas sintéticas, sobre todo, en las que son derivadas de la anfetamina, como sea la metanfetamina o el cristal, y esto produce alteraciones importantes en las regiones corticales de la corteza prefrontal, para ser más exactos, en el área dorsolateral, orbital y prefrontal anterior o medial (Bagheri et. al., 2015; Da Silva, Carvalho, Pombo y Gómez, 2019; Da Silva y González, 2015; Somkuwar et al., 2015). Estas afectaciones se producen desde la transmisión bioquímica y son más significativas entre la región mesolímbica, compuesta por mesencéfalo y sistema límbico, y la vía mesocortical, que conecta el área ventral tegmental a las áreas corticales de la corteza prefrontal (Olausson et. al., 2007).

En este sentido, el consumo de sustancias sintéticas puede desencadenar un incremento expresivo de la actividad monoaminérgica en regiones prefrontales, permitiendo una concentración anormal de neurotransmisores de dopamina, noradrenalina y serotonina, en los espacios sinápticos (Patiño, 2008; Colado, 2008). Este tipo de droga induce alteraciones al nivel de los procesos asociados a los transportadores recaptadores de los neurotransmisores referidos anteriormente, impidiendo el bloqueo monoaminérgico en las membranas celulares de las neuronas presinápticas y, como tal, favoreciendo la biodisponibilidad de los receptores posinápticos, para la absorción de la sustancia química acumulada en los espacios simpáticos (Banks, y Blough, 2015; Ray y Courtney, 2014; Robledo, 2008).

Los cambios realizados en la microcirculación bioquímica cerebral, por el consumo de sustancias psicoestimulantes, hace que la región mesolímbica hiperactive una diversidad de sistemas, tales como el de recompensa y motivación, aprendizaje y memoria, entre otros, que afectan el estado emocional del consumidor (Zhu et. al., 2015). Así, las proyecciones nerviosas asociadas al núcleo accumbens pueden ejercer limitaciones en el reconocimiento de emociones, proceso de empatía, hiperactivación del deseo sexual, pero principalmente pueden ejercer una activación continuada del circuito de odio, ubicado en el putamen, siendo que este circuito se relaciona con sentimientos de ira, miedo, temor, y muchas veces, potencia una predisposición de actos violentos (Lu et al., 2017; Shokoohi et al., 2018).

Existe poca literatura sobre el circuito del odio, no obstante, fue posible verificar que el impacto de la metanfetamina en el sistema límbico genera cambios en el funcionamiento normal de la amígdala. Esta estructura está asociada a la interacción social, regulación emocional y detección de situaciones potencialmente peligrosas. (Klumpers, Morgan, Terburg, Stein y Van Honk, 2015; Ortega-Escobar y Alcazár-Córcoles, 2016). Sus conexiones nerviosas con la región orbital de la corteza prefrontal aseguran el procesamiento interno de los estados de alerta, bien como la activación de respuestas de lucha o huida, siendo que en el individuo con TRS podría pensar que la lucha es una respuesta preferencial, debido a los mecanismos de acción de la sustancia sintética ingerida (Ghashghaei, Hilgetag y Barbas, 2007; Ortega-Escobar y Alcazár-Córcoles, 2016; Price, 2007).

Parece esencial referir, que cuando un individuo realiza o participa en un acto violento se generan alteraciones hipofisarias que liberan grandes cantidades de cortisol, provocando estrés, y al mismo tiempo, que el recuerdo de esa experiencia sea almacenado con una fuerte expresión emocional en su memoria (Guerrero, 2017; Torres, Córdoba, Cerón, Amézquita y Bastidas, 2015). Las conexiones nerviosas de la región orbital de la corteza prefrontal con la amígdala y formación hipocámpal, se harán cargo de procesar la información y de definir qué acciones de violencia deben ser recordadas como actos recompensantes y satisfactorios, generando alteraciones fisiológicas propias e involuntarias de la experiencia vivida (Verdejo-García, 2011; Valdés y Torrealba, 2006).

Considerando lo anterior, el electroencefalograma resulta ser un instrumento de mapeo electrocortical que permite un registro de la actividad eléctrica cerebral diferenciando los potenciales de acción por su alta o baja frecuencia. No se encontraron artículos que incidieran específicamente en los marcadores de violencia para consumidores de varias sustancias con incidencia en psicoestimulantes sintéticos, así mismo, el propósito de este trabajo de investigación, fue el de identificar los posibles marcadores neurológicos de violencia en policonsumidores con incidencia en la ingesta de sustancias sintéticas, a través de cambios fisiológicos involuntarios, pero verificables, por vía de la intensidad sináptica, al momento de reconocer procesos de violencia, que fueron contextualizados por imágenes secuenciadas.

2. METODOLOGÍA

2.1 Diseño

Esta investigación se basa en un estudio exploratorio ex post facto retrospectivo, con enfoque cuantitativo, que busca identificar marcadores neurológicos de violencia en policonsumidores con incidencia en psicoestimulantes sintéticos.

2.2 Participantes

La muestra de este trabajo fue de 30 participantes, de los cuales 14 eran mujeres (46,6%) y 16 eran varones (53,4%), evaluados del 30 de septiembre al 5 de octubre del 2019. El promedio de edad de la muestra fue de 36.5 años, con una edad mínima de 23 años y máxima de 50 años. Los participantes fueron divididos homogéneamente en dos grupos: un grupo de personas con trastorno relacionado con sustancias psicoactivas en fase de rehabilitación ambulatoria y que realizaban consumos controlados (G1), y un grupo de participantes abstemios que, anteriormente, hubieran sido policonsumidores con incidencia en la ingesta de psicoestimulantes sintéticos (G2).

Los grupos se clasifican de la siguiente forma: G1 reunió 15 personas con diagnóstico de TRS consumidores de múltiples sustancias psicoactivas con incidencia en la metanfetamina, que el tiempo de consumo se registrara en un espacio temporal superior a 1 año, y que en el día de la evaluación presentaran un mínimo de 48 horas de abstinencia; y G2 agrupó a 15 participantes con un mínimo de un año de abstinencia, que anteriormente hubieran sido policonsumidores con incidencia en la ingesta de psicoestimulantes sintéticos, y que hasta el proceso de abstinencia contaran con un tiempo de consumo superior a 1 año.

La muestra se categorizó por estado civil, nivel de educación, ocupación, años de consumo y edad en que iniciaron el consumo, siendo que, la mayoría de los participantes eran solteros (75%), mientras que los restantes miembros de la muestra o eran casados (14%) o estaban en un régimen de unión libre (11%). A nivel de educación 38% de los participantes tenían un título de licenciatura, 32% habían completado la preparatoria, y los restantes 30% habían completado sus estudios de secundaria. Los participantes de G1 consumían drogas desde hacía más de 8 años, en promedio, mientras que la media de consumo de G2 fue superior a los 9 años; en ambos grupos, los consumos de sustancias químicas adictivas se iniciaron, en media, a partir de los 16 años de edad.

Asimismo, se solicitó a los participantes que identificaran la sustancia que habían consumido por primera vez. Los datos revelaron que en G1 la sustancia primordial de iniciación fue la marihuana (41%), después la cocaína (25%), mientras que los restantes participantes del grupo (34%) iniciaron sus consumos a partir del tabaco,

alcohol, solventes, drogas sintéticas y fármacos. Cuanto a G2, la sustancia de iniciación primordial fue la cocaína (36%) y la marihuana (27%), mencionaron igualmente tabaco y alcohol, consumidos de manera simultánea (22%), siendo que los restantes participantes (15%) iniciaron con algún tipo de droga sintética, entre ellas el Cristal y el LSD.

2.3 Instrumentos

Para la medición electroencefalográfica se utilizó el equipo NeXus-32 Wireless Physiological Monitoring and Feedback, con el número de serie: 0208090001, siendo que este permite detectar y amplificar actividad eléctrica cerebral a través del EEG Cap (gorra) de 21 electrodos externos de medición, y que respeta el método internacional de conexión 10-20. Este equipo de EEG utiliza un método de muestreo secuencial, con una velocidad máxima de 512 datos por segundo, una frecuencia no superior a los 2048 Hz, y su conectividad se realiza por vía Bluetooth Enabled Technology. La monitorización, grabación y visualización de los registros se realizó a partir del BioTrace, un software específico para el NeXus-32, en el cual se aplicó un filtro de corrección de banda DC de 0.5 Hz, para potenciales ruidos en la transmisión, un screen browser definido para mapeo general del encéfalo (21 EEG Mapping Screen), y se definió el Cz como electrodo de referencia (Mind Media, 2017).

La técnica utilizada para la aplicación del EEG fue la de contextualización por imágenes, no obstante, y considerando que el BioTrace no presenta ningún tipo de técnica de imagen estandarizada para medir situaciones específicas de violencia, se tuvieron que validar cinco fotografías representativas de actos violentos, para poder evaluar a los participantes. La contextualización por imágenes se desarrolló en un soporte técnico con capacidad para exhibir las fotos de manera secuencial y temporizada, siendo que el módulo de evaluación completo disponía de una duración total de 3 minutos.

El programa de contextualización por imágenes del módulo de evaluación de violencia se inició con el procedimiento de modelado paramétrico y simulación clínica para la condición de reposo, donde los participantes de la muestra, primeramente, tuvieron que permanecer de ojos cerrados durante un minuto, y posteriormente, de ojos abiertos durante el mismo período de tiempo. Al final de estos primeros dos minutos, el monitor presentaba en su pantalla la palabra: Violencia, y 5 segundos después se exhibía la secuencia de imágenes violentas, con una duración de 10 segundos por imagen, finalizándose el proceso 5 segundos después de la presentación de la última fotografía.

La primera imagen mostraba a un grupo de cinco jóvenes agrediendo con los pies a otro joven que se encontraba en el suelo; la segunda imagen presentaba a dos jóvenes en motocicleta, siendo que el que viajaba en la parte trasera empuñaba un arma; la tercera mostraba a un agente de seguridad (policía) armado con una pistola y un rifle en las manos; la cuarta correspondía a un vehículo policial, acompañado de otros dos autos involucrados en una situación ilícita, así como un área precintada con cinta policial; y finalmente, la quinta imagen mostraba a un individuo tendido en el suelo (cadáver), rodeado por una patrulla y varios agentes de seguridad y personal de análisis forense.

2.4 Procedimiento

Se realizó una única sesión individual para la evaluación de los participantes, de aproximadamente 1 hora, siendo que en primer lugar se les informó sobre la investigación y sus implicaciones, y posteriormente se recogieron los consentimientos informados debidamente firmados. La evaluación se efectuó en un salón aislado de ruido y con la iluminación apropiada para la aplicación del EEG. Antes de la colocación del EEG Cap se les solicitó que retiraran cualquier objeto metálico que tuvieran en el cabello, orejas o cara, para evitar las interferencias con el aparato de electroencefalograma. Se les colocó el EEG Cap, se les aplicó en cada uno de

los electrodos gel conductivo (Nuprep - EEG skin preparation gel), con el apoyo de una jeringa de aguja gruesa (con un diámetro de 30 G).

Una vez terminada la instrumentalización se realizó una breve prueba de funcionamiento del equipo, esencialmente para verificar que todos los electrodos estuvieran detectando y amplificando la actividad eléctrica cerebral del participante. La persona evaluada estaba sentada en una silla con el monitor colocado justo en frente, y antes de iniciar la grabación de la sesión se les solicitaba: que estuvieran atentos, que no hablaran y que evitaran realizar cualquier tipo de movimiento durante los 3 minutos que durarían visualizando el programa de contextualización por imágenes del módulo de evaluación de violencia.

2.5. Consideraciones éticas

La participación de los integrantes de este trabajo de investigación fue voluntaria, en concordancia con los criterios éticos de confidencialidad y anonimato, bien como de los criterios metodológicos difundidos por la American Psychological Association (2010), Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1964), Ley General de Salud (2021), Reglamento de la Ley General de Salud, Norma Oficial Mexicana en materia de Investigación en Salud (2014), y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017).

3. RESULTADOS

El mapeo electroencefalográfico de los marcadores neurológicos de violencia se realizó en el lóbulo frontal, considerando que esta región cerebral permite analizar la actividad, tanto directa como indirecta, de las estructuras anatómicas que conforman el circuito del odio, responsables de las conductas violentas. Estas estructuras incluyen la corteza frontal medial, la corteza premotora bilateral, la corteza insular y el núcleo del putamen.

Figura 1. Constitución anatómica del Circuito del Odio

Nota: vista frontolateral con leyenda y vista lateral con la expresión de la vía de conexión

De esta manera, se valoraron estructuras corticales y subcorticales relacionadas con las acciones cognitivas y motoras de las conductas violentas, siendo que para ello, se colocaron electrodos en la región frontal polar de la corteza prefrontal y en la corteza premotora bilateral, distribuidos de la siguiente forma: en el hemisferio derecho (HD), los electrodos se ubicaron en FP2, FP4 y FP8; en el hemisferio izquierdo (HI), se colocaron en FP1, FP3 y FP7, y en la región frontal media, para el monitoreo la comunicación interhemisférica se aplicó un electrodo en (Fz).

En este sentido, los datos fueron analizados a través del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 22 para Windows 10. Se aplicó la prueba de Levene para verificar la igualdad de varianzas entre los grupos, y la prueba t de Student para evaluar diferencias en las medias de los marcadores neurológicos de

violencia en distintas frecuencias, amplitudes, y regiones cerebrales, considerando un intervalo de confianza del 95% basado en la correlación de Pearson.

Sobre la frecuencia de las ondas captadas por el EEG, los resultados de la prueba de Levene indicaron, diferencias estadísticamente significativas en la varianza entre los grupos comparados (G1 y G2) para las frecuencias cerebrales Delta, Alpha, Beta y Gamma ($p < 0.05$), es decir, que las distribuciones de estos marcadores neurológicos son más heterogéneas entre los grupos; mientras que en la frecuencia Theta las varianzas fueron iguales ($p = 0.09$), lo que significa que las distribuciones de este marcador tienen una dispersión comparable en ambos grupos. En este contexto, los valores de la prueba *t* se interpretaron según el supuesto correspondiente de igualdad o desigualdad de varianzas (Tabla 1).

A pesar de las diferencias en la varianza, la prueba *t* de Student no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguna de las frecuencias analizadas. En Delta ($t = -0.501$, $p = 0.616$), frecuencia asociada a los estados de vigilia y descanso profundo, no se observaron modulaciones asociadas a los estímulos visuales violentos; en la onda Theta ($t = 0.053$, $p = 0.958$) y Alpha ($t = -0.017$, $p = 0.986$), vinculadas al procesamiento emocional y estados de relajación, respectivamente, tampoco se encontraron modulaciones que impliquen una reacción a la violencia; y en las frecuencias Beta ($t = -0.036$, $p = 0.971$) y Gamma ($t = -0.011$, $p = 0.991$), vinculadas a la atención activa (supervisión) y funciones cognitivas superiores, tampoco presentaron variaciones relevantes cuanto a la violencia.

Estos hallazgos sugieren que las respuestas cerebrales medidas a través de estas frecuencias no se ven significativamente influenciadas por los estímulos violentos en la población de pacientes policonsumidores estudiada. La ausencia de diferencias podría estar relacionada con factores como desensibilización emocional o alteraciones neurocognitivas asociadas al consumo crónico de sustancias psicoactivas, limitando la reactividad cerebral ante estímulos emocionales específicos.

Tabla 1. Prueba *t* para grupos independientes – marcadores neurológicos de violencia y frecuencia cerebral

	Prueba de Levene	Prueba <i>t</i> de Student							Intervalo de Confianza 95%	
	F	Sig.	t	Gl	Sig. Bil.	Desviación Estándar	Error Estándar	Inferior	Superior	
Delta	*245.538	0.001	-0.501	511958	0.616	-0.00461	0.0092	-0.02264	0.01342	
	**		-0.501	511898.4						
Theta	*6.819	0.09	0.053	511958	0.958	0.00058	0.01095	-0.02088	0.02204	
	**		0.053	509804.7						
Alpha	*308.068	0.001	-0.017	511958	0.986	-0.00014	0.00836	-0.01654	0.01625	
	**		-0.017	509277.4						
Beta	*16107.355	0.001	-0.036	511958	0.971	-0.00037	0.01021	-0.02037	0.01964	
	**		-0.036	383776.7						
Gamma	*24245.129	0.001	-0.011	511958	0.991	-0.00007	0.00632	-0.01246	0.01232	
	**		-0.011	317708.2						

Nota: F = valor de la prueba; Sig. = Significancia; t = valores de la prueba *t*-Student; Gl = Grado de libertad; Sig. Bil. = Significancia Bilateral; *Se asume varianzas iguales; **No se asumen varianzas iguales

Cuanto a las amplitudes de las frecuencias medidas, la prueba de Levene indicó también, una desigualdad de varianzas significativa ($p < 0.05$) para todas las amplitudes analizadas, lo que implica que las diferencias entre los grupos (G1 y G2) deben interpretarse en la prueba *t de Student*, bajo el supuesto de varianzas desiguales, así como se verificó en la medición de las frecuencias. Asimismo, en esta medición de las amplitudes, la prueba *t de Student* encontró tan solo una medición no significativa, la amplitud de Theta, que aun cuando se observa una diferencia en las medias ($t = -1.5$), esta no es significativa ($p = 0.118$), lo que sugiere que esta frecuencia no se ve afectada de manera relevante en esta población.

Las demás amplitudes analizadas fueron estadísticamente significativas: las amplitudes Delta ($t = -31.2$, $p = 0.001$) y Alpha ($t = -27.2$, $p = 0.001$) mostraron valores promedio menores en el grupo G1 (personas con diagnóstico de TRS) en comparación con el grupo G2 (abstemios), con diferencias de medias de -0.37119 y -0.34589 , respectivamente, siendo que estos hallazgos podrían estar relacionados con alteraciones en los procesos de regulación y procesamiento neuronal. Por otro lado, las amplitudes Beta ($t = 156.6$, $p = 0.001$) y Gamma ($t = 194.3$, $p = 0.001$) presentaron valores promedio significativamente mayores en el grupo G1, con diferencias de medias de 2.9501 y 2.61381 , respectivamente, reflejando estas medidas un estado de hiperactividad cortical o una desregulación neurológica asociada a la exposición crónica a sustancias (Tabla 2).

Tabla 2. Prueba *t* para grupos independientes – marcadores neurológicos de violencia y amplitud de la frecuencia cerebral

	Prueba de Levene		Prueba <i>t</i> de Student						
	F	Sig.	t	Gl	Sig. Bil.	Desviación Estándar	Error Estándar	Intervalo de Confianza 95%	
								Inferior	Superior
Delta Amplitud	*1535.5	0.001	-31.2	511958	0.001	-0.37119	0.01189	-0.3945	-0.34788
	**		-31.2	510018	0.001	-0.37119	0.01189	-0.3945	-0.34788
Theta Amplitud	*9640.7	0.001	-1.5	511958	0.118	-0.02435	0.01559	-0.05491	0.00621
	**		-1.5	476137.5	0.118	-0.02435	0.01559	-0.05491	0.00621
Alpha Amplitud	*494.0	0.001	-27.2	511958	0.001	-0.34589	0.01269	-0.37076	-0.32101
	**		-27.2	501391.8	0.001	-0.34589	0.01269	-0.37076	-0.32101
Beta Amplitud	*85254.9	0.001	156.6	511958	0.001	2.9501	0.01883	2.91319	2.98701
	**		156.6	303730.3	0.001	2.9501	0.01883	2.91319	2.98701
Gamma Amplitud	*106314.4	0.001	194.3	511958	0.001	2.61381	0.01345	2.58745	2.64016
	**		194.3	276618.2	0.001	2.61381	0.01345	2.58745	2.64016

Nota: F = valor de la prueba; Sig. = Significancia; t = valores de la prueba *t*-Student; Gl = Grado de libertad; Sig. Bil. = Significancia Bilateral; *Se asume varianzas iguales; **No se asumen varianzas iguales

Para finalizar, los resultados relacionados con las regiones cerebrales y los marcadores de violencia indican que la prueba de Levene confirmó la heterogeneidad de las varianzas entre los grupos. La significancia de la prueba (Sig.) fue menor a 0.05 en todas las regiones cerebrales ($p = 0.01$), lo que demuestra que no se puede asumir igualdad de varianzas entre los grupos. Por lo tanto, al interpretar la prueba *t de Student*, debe considerarse que las varianzas son desiguales. Esta situación se señala con un asterisco (*) en la columna "F" de la Tabla 3.

La prueba *t de Student* muestra diferencias estadísticamente significativas en todas las regiones cerebrales analizadas, acentuando que mayormente, los valores promedio observados fueron menores en el grupo G1 lo que sugiere que los participantes con diagnóstico de TRS podrían experimentar mayores dificultades en ciertas

funciones cognitivas. Así, la diferencia de medias de -6345.9 en la región fp1, indica que dichos participantes tienen mayor dificultad para la inhibición de impulsos, la planificación y el juicio; la diferencia de medias de -3427.3 en la región fp2 refleja dificultades en la regulación emocional; la diferencia de medias de -6932.8 en la región f3 propone dificultades en la atención, la memoria a corto plazo y la capacidad para realizar tareas complejas; la diferencia de -5920.1 en la región f7 plantea la presencia de alteraciones en la capacidad de concentración y toma de decisiones; la diferencia significativa de medias de -3869.3 en la región (fz) se asocia a alteraciones de los rasgos de personalidad; mientras que una diferencia de medias de -10595.0 en la región f8 indica una menor capacidad para mantener la atención.

Los análisis de las regiones fp1, fp2, f3, f7, fz y f8 se alinean con los resultados obtenidos de la región f4, en la cual se observó que el grupo G2 (abstemios) presenta valores más altos, lo que indica una mayor actividad cerebral en esta área específica. Este hallazgo sugiere que, en términos prácticos, los abstemios podrían tener una mayor capacidad para manejar las funciones cognitivas en comparación con los participantes de G1 (pacientes con TRS), en particular, se podría inferir que los participantes en abstinencia tienen una mejor habilidad para mantener la atención, la memoria a corto plazo y realizar tareas complejas, así como una mayor capacidad para inhibir impulsos, planificar, juzgar y gestionar la regulación emocional, lo que a su vez podría prevenir alteraciones en los rasgos de la personalidad.

Tabla 3. Prueba t para grupos independientes – marcadores neurológicos de violencia y región cerebral

	Prueba de Levene		Prueba t de Student						
	F	Sig.	t	Gl	Sig. Bil.	Desviación Estándar	Error Estándar	Intervalo de Confianza 95%	
								Inferior	Superior
fp1	*589.759	0.01	-202.245	511936	0.01	-6345.9	31.3777	-6407.476	-6284.47758
	**		-202.242	466577.6	0.01	-6345.9	31.3781	-6407.4769	-6284.47674
fp2	*67102.82	0.01	-104.678	511958	0.01	-3427.3	32.7421	-3491.5325	-3363.18574
	**		-104.678	463522.4	0.01	-3427.3	32.7421	-3491.5326	-3363.18572
f3	*16012.1	0.01	-185.02	486360	0.01	-6932.8	37.4709	-7006.2895	-6859.40613
	**		-189.834	420794.8	0.01	-6932.8	36.5205	-7004.4269	-6861.26868
f7	*21658.89	0.01	-98.642	435164	0.01	-5920.1	60.0163	-6037.7553	-5802.4953
	**		-109.549	400912.9	0.01	-5920.1	54.0407	-6026.0434	-5814.20721
fz	*202970	0.01	-139.3	511952	0.01	-3869.3	27.7768	-3923.7439	-3814.8606
	**		-139.301	305221.7	0.01	-3869.3	27.7765	-3923.7434	-3814.86104
f4	*66042.87	0.01	100.037	511958	0.01	3208.1	32.0698	3145.2937	3271.0052
	**		100.037	409194.5	0.01	3208.1	32.0698	3145.2937	3271.00523
f8	*4527.021	0.01	-316.45	511952	0.01	-10595.0	33.4809	-10660.63	-10529.38673
	**		-316.449	506184.7	0.01	-10595.0	33.4809	-10660.63	-10529.38665

Nota: F = valor de la prueba; Sig. = Significancia; t = valores de la prueba t-Student; Gl = Grado de libertad; Sig. Bil. = Significancia Bilateral; *Se asume varianzas iguales; **No se asumen varianzas iguales

4. DISCUSIÓN

El análisis electroencefalográfico (EEG) de las frecuencias y amplitudes cerebrales evaluó las respuestas de los participantes ante estímulos visuales violentos, focalizándose en la actividad de regiones cerebrales clave

asociadas con el comportamiento y los procesos cognitivos y motores. Los resultados, que incluyen las frecuencias de ondas cerebrales (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) y su relación con áreas cerebrales específicas (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, Fz, F8), ofrecen una perspectiva crítica sobre los marcadores neurológicos de la violencia en individuos policonsumidores de sustancias psicoactivas.

En cuanto a las frecuencias cerebrales, no se identificaron resultados estadísticamente significativos, lo que indica que la variabilidad de los marcadores neurológicos medidos en cada grupo no fue uniforme, siendo que esto sugiere que las fluctuaciones dentro de los grupos son más heterogéneas que entre los grupos, es decir, las características neurológicas de los individuos en el grupo G1 (personas policonsumidoras de sustancias psicoactivas) y en el grupo G2 (personas en abstinencia) presentan diferencias desiguales, dificultando la fiabilidad de comparaciones directas entre ambos grupos. Por otro lado, en las amplitudes de las ondas, se observaron diferencias significativas en todos los marcadores neurológicos evaluados, permitiendo una fundamentación centrada directamente en las acciones y aspectos neuropsicológicos derivados de estas mediciones.

En la onda Delta (0.2-4 Hz), se detectaron diferencias significativas ($t = -31.2$, $p = 0.001$) en la amplitud entre los grupos, con valores menores en el grupo de policonsumidores (G1), siendo que esta reducción sugiere una menor conectividad funcional en regiones cerebrales clave, implicando afectaciones cognitivas y dificultades en procesos como la memoria de trabajo, la regulación emocional, y un procesamiento cognitivo ralentizado, asociado con problemas en la atención sostenida y el control de impulsos. Además, la desinhibición conductual observada podría vincularse con un menor control de las respuestas impulsivas, exacerbando los comportamientos adictivos (Banks y Blough, 2015; Ray y Courtney, 2014; Robledo, 2008; Shokoohi et al., 2018). La onda Theta (4-8 Hz) no mostró diferencias significativas ni en su frecuencia ($t = 0.053$, $p = 0.958$) ni en su amplitud ($t = -1.5$, $p = 0.118$), aunque este último dato se asoció a una leve activación vinculada a la expresión conductual externa, lo que podría estar relacionado con una desensibilización emocional propia de consumidores crónicos. Aparte, la amplitud de la onda Theta mostró una relación negativa, lo que indica una leve activación relacionada con comportamientos de expresión conductual externa. Este hallazgo concuerda con teorías que asocian la actividad Theta con el procesamiento interno de información, como traumas o miedos, más que con estímulos externos, como la violencia (Ghashghaei, Hilgetag y Barbas, 2007; Guerrero, 2017).

Por su parte, la onda Alpha (8-12 Hz) mostró diferencias significativas en la amplitud, con valores menores en el grupo G1 ($t = -27.2$, $p = 0.001$), aunque la frecuencia no presentó significancia clínica ($t = -0.017$, $p = 0.986$). La amplitud reducida indica una activación específica ante estímulos violentos, sugiriendo que Alpha, asociada a relajación y atención, también refleja alerta e impulsividad en contextos de estrés. La relación negativa en la amplitud refuerza su papel como marcador de estados de alerta y reactividad frente a estímulos agresivos. Estos hallazgos confirman su relevancia como indicador de estrés moderado y reactividad emocional en contextos de alta demanda emocional (Ghashghaei, Hilgetag y Barbas, 2007; Ortega-Escobar y Alcázar-Córcoles, 2016; Price, 2007).

En cuanto a la frecuencia de las ondas Beta ($t = -0.036$, $p = 0.971$), no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, lo que indica que la atención dirigida a tareas cognitivas externas, característica de estas ondas, no presentó alteraciones relevantes. Las ondas Beta, clasificadas en Beta I (12-15 Hz), Beta II (15-22 Hz) y Beta III (22-30 Hz), están asociadas con la resolución de problemas y la toma de decisiones. Sin embargo, la falta de significancia estadística en frecuencia podría sugerir que, en este caso, ambos grupos tienen una capacidad similar para involucrarse en procesos de pensamiento crítico y resolución de problemas, lo que

contrasta con estudios previos que vinculan la disfunción en estas frecuencias con dificultades para afrontar situaciones que requieren planificación y atención sostenida (Ortega-Escobar y Alcázar-Córcoles, 2016).

Finalmente, en las ondas Gamma (30-90 Hz), se hallaron diferencias significativas en la amplitud ($t = 194.3$, $p = 0.001$), con mayores valores en el grupo G1, lo que indica una sobrecarga cognitiva asociada a la dependencia de sustancias, lo que impacta en la percepción y conciencia de los participantes. Aparte, la significancia negativa observada sugiere que esta activación podría inhibir pensamientos relacionados con la espiritualidad, el altruismo o la virtud, lo que concuerda con la relación inversa observada entre la violencia y el estado de conciencia en los evaluados. Este hallazgo respalda la idea de que las alteraciones en la percepción y la conciencia pueden estar influenciadas por la activación de ondas Gamma en personas con trastornos relacionados con el consumo de sustancias (Patiño, 2008; Colado, 2008; Zhu et al., 2015).

La relación entre la actividad cerebral y los marcadores neurológicos de violencia sugiere que la baja actividad en las regiones Fp1 y Fp2 en participantes de G1 puede indicar dificultades para inhibir impulsos y regular emociones, afectando el control de la agresividad. La menor conectividad funcional en estas áreas podría estar relacionada con una disfunción en el procesamiento emocional y la toma de decisiones. En el grupo G1, la reducción de la amplitud de las ondas Theta (4-8 Hz) en F3 y F7 indica problemas en la toma de decisiones y la capacidad para manejar experiencias emocionales; y las alteraciones en la región Fz refuerzan la afectación cognitiva y la dificultad para regular emociones y rasgos de personalidad (Guerrero, 2017; Ortega-Escobar y Alcázar-Córcoles, 2016; Price, 2007).

En el grupo G2 (abstemios), la mayor actividad en F4 y la mayor amplitud de ondas Beta (12-30 Hz) sugieren una mejor capacidad para inhibir impulsos y regular emociones, lo que facilita la gestión de la violencia e impulsividad. En F8, la reducción de actividad en el grupo G1 indica dificultades en el control ejecutivo y la memoria, contribuyendo a la propensión a la violencia y desinhibición. Los resultados muestran que las alteraciones en las ondas Gamma y Delta afectan redes cerebrales clave, como la de control ejecutivo y memoria, que son fundamentales en los trastornos de conducta y la agresividad en individuos con antecedentes de consumo de sustancias: red de modo predeterminado (r_1), la red de prominencia (r_2), red de hábitos (r_3), red de control ejecutivo (r_4) y red de memoria (r_5). Estas redes desempeñan un papel fundamental en los procesos de toma de decisiones, regulación emocional y memoria, lo que refuerza la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes en los trastornos de conducta y la agresividad observada en individuos con antecedentes de consumo de sustancias (Banks y Blough, 2015; Ray y Courtney, 2014; Shokoohi et al., 2018).

5. CONCLUSIONES

Los resultados sugieren que las alteraciones en las ondas cerebrales, sobre todo, en las ondas Gamma y Delta, están asociadas con disfunciones en las redes cerebrales involucradas en la adicción y la violencia. Estas redes cerebrales, como la red de control ejecutivo y la de memoria, juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, la regulación emocional y la memoria. Las diferencias observadas en la amplitud de las ondas cerebrales reflejan cómo las alteraciones en la conectividad funcional afectan estos procesos y podrían contribuir a comportamientos violentos y desinhibidos.

El estudio refuerza la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes a los trastornos de conducta en personas con adicciones, proporcionando una base para futuras investigaciones centradas en los marcadores neurológicos de la violencia. Además, la comparación entre los grupos abstemios y los policonsumidores

destaca la importancia de la abstinencia y el tratamiento en la restauración de funciones cerebrales clave asociadas con el control de impulsos y la regulación emocional.

Este tipo de análisis electroencefalográfico ofrece una herramienta valiosa para comprender la relación entre el cerebro y los comportamientos violentos en personas con trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Sin embargo, es necesario continuar explorando la interacción entre las alteraciones cerebrales y los factores socioemocionales para desarrollar intervenciones más efectivas en el manejo de la violencia y la adicción.

6. RECONOCIMIENTOS

Se agradece al Laboratorio de Innovación en la Investigación y Aprendizaje en Psicología y Salud Interdisciplinaria del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato por haber puesto a disposición el equipo NeXus-32 (Wireless Physiological Monitoring and Feedback, número de serie: 0208090001).

REFERENCIAS

- [1] American Psychiatric Association, APA. (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (5th ed.). London: American Psychiatric Association.
- [2] American Psychological Association (2010). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (3a ed.). México: El Manual Moderno.
- [3] Banks, M. L., & Blough, B. E. (2015). Effects of Environmental Manipulations and Treatment with Bupropion and Risperidone on Choice between Methamphetamine and Food in Rhesus Monkeys. *Neuropsychopharmacology: official publication of the American College of Neuropsychopharmacology*, 40(9), 2198–2206. DOI:10.1038/npp.2015.63.
- [4] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2021). Ley General de Salud. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf. UNESCO. (2011). *Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones*. Obtenido de Portal Unesco: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
- [5] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPSO.pdf>.
- [6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Investigación para la Salud. http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/DispGrales/ReglamentoLeyGeneralSalud_MaterialInvestigacion_Ago2014.pdf
- [7] Colado, M. I. (2008). Éxtasis (MDMA) y drogas de diseño: estructura, farmacología, mecanismos de acción y efectos en el ser humano Ecstasy (MDMA). *Trastornos Adictivos*, 10(3): 175-182. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1575-0973\(08\)76364-5](https://doi.org/10.1016/S1575-0973(08)76364-5).
- [8] Da Silva, C. Y., Carvalho, P. A., Pombo, P., & Gómez, J. F. (2019). Alteraciones neuropsicológicas asociadas al consumo de la Dextro-metil-anfetamina en adolescentes mexicanos. *Revista Internacional de Investigación en Adicciones* 5(1): 15-22. DOI: 10.28931/riiad.2019.1.03.
- [9] Da Silva, C. Y., & González, L. N. P. (2015). Personalidad, Regulación Emocional y Metacognición de Adictas en el Proceso de Recuperación. Memorias publicadas del XLII Congreso Nacional de Psicología. Tijuana: CNEIP. ISBN: 978-607-97084-0-5.
- [10] Ghashghaei, H. T., Hilgetag, C. C. y Barbas, H. (2007). Sequence of information processing for emotions based on the anatomic dialogue between prefrontal cortex and amygdala. *Neuroimage*, 34, 905–923. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.09.046>.
- [11] Guerrero, J. (2017). Para entender la acción de cortisol en inflamación aguda: una mirada desde la glándula suprarrenal hasta la célula blanco. *Revista Médica Chilena*, 145(2): 230-239. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872017000200011>.
- [12] Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S., & Gras, M. E. (2015). Policonsumo de drogas y su relación con el contexto familiar y social en jóvenes universitarios. *Adicciones*, 27(3): 205-213.
- [13] Khajepour H, Makkiabadi B, Ekhtiari H, Bakht S, Noroozi A, Mohagheghian F. (2019). Disrupted resting-state brain functional network in methamphetamine abusers: A brain source space study by EEG. *PLoS ONE* 14(12): e0226249. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226249>
- [14] Klumpers, F., Morgan, B., Terburg, D., Stein, D. J. y van Honk, J. (2015). Impaired acquisition of classically conditioned fear-potentiated startle reflexes in humans with focal bilateral basolateral amygdala damage. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 10: 1161–1168. DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/scan/nsu164>

- [15] Li, C., Huang, B., Zhang, R., Ma, Q., Yang, W., Wang, L., Wang, L., Xu, Q., Feng, J., Liu, L., Zhang, Y., y Huang, R. (2017). Impaired topological architecture of brain structural networks in idiopathic Parkinson's disease: a DTI study. *Brain imaging and behavior*, 11(1): 113–128. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11682-015-9501-6>
- [16] López, J. A., Henríquez, M. L. C., Alhucema, W. F. P., Peña, G. T., Aristizábal, L. L., & Cueto, B. C. (2011). Policonsumo desde una perspectiva neuropsicológica. *Psicogente*, 14(25): 178-189.
- [17] Lu, T., Kim, P., Greig, N., & Luo, Y. (2017). Dopaminergic Neuron-Specific Deletion of p53 Gene Attenuates Methamphetamine Neurotoxicity. *Neurotoxicity Research*, 32(2), 218-230. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12640-017-9723-z>
- [18] Mohagheghian, F., Makkiabadi, B., Jalilvand, H., Khajepoor, H., Samadzadehaghdam, N., Eqlimi, E., y Deevband, M. R. (2018). Computer-aided tinnitus detection based on brain network analysis of EEG functional connectivity. *Journal of Biomedical Physics and Engineering*, 9(6): 687-698: DOI: <https://doi.org/10.31661/jbpe.voio.937>
- [19] Mind Media. (2017). *NeXus-32 User Manual*. Netherlands: Mind Media.
- [20] Noroozi, A., Malekinejad, M., y Rahimi-Movaghar, A. (2018). Factors Influencing Transition to Shisheh (Methamphetamine) among Young People Who Use Drugs in Tehran: A Qualitative Study. *Journal of psychoactive drugs*, 50(3): 214–23. DOI: <https://doi.org/10.1080/02791072.2018.1425808>
- [21] Olausson, P., Jentsch, J. D., Krueger, D. D., Tronson, N. C., Nairn, A. C. & Taylor, J. R. (2007). Orbitofrontal Cortex and Cognitive-Motivational Impairments in Psychostimulant Addiction. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1121: 610–638. DOI: 10.1196/annals.1401.016.
- [22] Ortega-Escobar, J., y Alcazár-Córcoles, A. (2016). Neurobiología de la agresión y la violencia. *Anuario de Psicología Jurídica*, 26(1): 60-69. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.03.001>.
- [23] Patiño, N. M. (2008). *Farmacología Médica*. México: Editorial Médica Panamericana. ISBN: 978-968-7988-44-3.
- [24] Paulomi, M. (2018). Cognitive behavioral interventions in addictive disorders. *Indian Journal of Psychiatry*, 60:479-484. DOI: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_4_20.
- [25] Price, J. L. (2007). Definition of the orbital cortex in relation to specific connections with limbic and visceral structures and other cortical regions. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1121, 54–71, DOI: <http://dx.doi.org/10.1196/annals.1401.008>.
- [26] Ray, L. A., y Courtney, K. E. (2014). Methamphetamine: An Update on Epidemiology, Pharmacology, Clinical Phenomenology, and Treatment Literature. *Drug Alcohol Depend.* Courtney, K. E., & Ray, L. A. (2014). *Drug and alcohol dependence*, 143, 11–21. DOI:10.1016/j.drugalcdep.2014.08.003.
- [27] Robledo, P. (2008). Las anfetaminas. *Trastornos adictivos*, 10(3): 141-220.
- [28] Shokoohi, M., Karamouzian, M., Sharifi, H., Rahimi-Movaghar, A., Carrico, A. W., Hosseini Hooshyar, S., & Mirzazadeh, A. (2018). Crystal methamphetamine use and its correlates in women engaged in sex work in a developing country setting. *Drug & Alcohol Dependence*, 185, 260-265. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2017.12.025.
- [29] Somkuwar, S. S., Staples, M. C., Fannon, M. J., Ghofranian, A., & Mandyam, C. D. (2015). Evaluating Exercise as a Therapeutic Intervention for Methamphetamine Addiction-Like Behavior. *Brain plasticity*, 1(1), 63–81. DOI:10.3233/BPL-150007.
- [30] Torres, J. S. S., Córdoba, W. J. D., Cerón, L. F. Z., Amézquita, C. A. N., y Bastidas, T. O. Z. (2015). Correlación funcional del sistema límbico con la emoción, el aprendizaje y la memoria – Artículo de Revisión. *Morfología*, 7(2): 29-44.
- [31] Valdés, G. J. L., y Torrealba, L. F. (2006). La corteza prefrontal medial controla el alerta conductual y vegetativo: Implicancias en desórdenes de la conducta. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 44(3), 195-204. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272006000300005>.
- [32] Verdejo-García, A. (2011). Efectos neuropsicológicos del consumo de cannabis. *Trastornos Adictivos*, 13(3): 97-101.
- [33] World Medical Association (1964) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>
- [34] Zarate, L. E. M. (2005). Análisis visual del electroencefalograma (143-163), en *Guía Neurológica 7 - Neuro Electro Diagnóstico*. Colombia: Asociación Colombiana de Neurología.
- [35] Zeki, S. y Romaya, J. P. (2008) Neural Correlates of Hate. *PLoS ONE* 3(10): e3556. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003556>
- [36] Zhu, L., Zhu, J., Liu, Y., Chen, Y., Li, Y., Huang, L., Chen, S., Li, T. Dang, Y., & Chen, T. (2015). Methamphetamine induces alterations in the long non-coding RNAs expression profile in the nucleus accumbens of the mouse. *BMC neuroscience*, 16(18): 1-5. DOI:10.1186/s12868-015-0157-3..

Correo de autor de correspondencia: charles.rodriguez@ugto.mx